

CIENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y SALUBRISTAS

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón (ICBP)
Carrera de Estomatología

Caracterización de las urgencias estomatológicas atendidas en dos policlínicos docentes del municipio Playa

Characterization of the stomatological urgencies assisted in two educational dental clinics. Playa Municipality

Dachel Martínez Asanza^I, Javier Álvarez Rodríguez^{II}, Teresita de J. Clavera Vázquez^{III}, Yadira Montenegro Ojeda^{IV}

^I Especialista Primer Grado en Estomatología General Integral. Máster en Atención de Urgencias en Estomatología. Asistente. e.mail: dachelmtnez@infomed.sld.cu

^{II} Especialista Segundo Grado en Estomatología General Integral. Asistente. e.mail: javieralvarez@infomed.sld.cu

^{III} Especialista Segundo Grado en Estomatología General Integral. Máster en Atención de Urgencias en Estomatología. Profesor Auxiliar. e.mail: teresita.clavera@infomed.sld.cu

^{IV} Especialista Primer Grado en Estomatología General Integral. Instructor. e.mail: yadiramo@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: las causas más frecuentes de urgencias estomatológicas son los cuadros infecciosos consecutivos a caries dentales, enfermedades periodontales y sus complicaciones; así como traumatismos dentoalveolares. Conocer las características de la población consultante y el tipo de afectación que se presentan en los servicios, resulta necesario para planificar y organizar la atención de urgencias estomatológicas.

Objetivo: caracterizar las urgencias estomatológicas atendidas en los policlínicos Isidro de Armas y Docente de Playa.

Material y Métodos: estudio descriptivo de corte transversal de pacientes que acudieron por urgencia a los servicios estomatológicos de los Policlínicos "Isidro de

Armas" y "Docente de Playa" entre enero y abril del 2010. La muestra fue de 456 pacientes. Se aplicó una encuesta, previo consentimiento informado. Se creó una base de datos automatizada con la hoja de cálculo electrónica Excel. Se procesaron con SPSS versión 11.5. Las variables fueron edad, sexo, y enfermedad por la que acudieron.

Resultados: las edades más afectadas fueron los grupos de 19 a 34 con 27.6% y mayores de 60 años con 26.6%, así como el sexo masculino con 62.5%. Las enfermedades pulpares y periapicales afectaron a 37.3% de los casos y dentro de estas las hiperemias con 48.8 %, más frecuentes en edades entre 15-18 años con 79.2 % y 19-34 años con 50.8 %.

Conclusiones: las urgencias estomatológicas se caracterizaron por pertenecer al grupo de edades entre 19 a 34 y mayores de 60 años, así como el sexo masculino, predominando las enfermedades pulpares y periapicales y dentro de estas las hiperemias.

Palabras clave: urgencias estomatológicas, atención de urgencia, enfermedades pulpares y periapicales.

ABSTRACT

Introduction: the most frequent causes of stomatological urgencies are the repeated infectious episodes owing to dental cavity, periodontal illnesses and their complications; such as dent alveolar traumatism. To know the consulting population's characteristics and the type of affectation presenting it is necessary to plan and to organize the attention of stomatological urgencies.

Objective: to characterize the stomatological urgencies assisted in two teaching dental clinics: "Isidro de Armas" and "Docente Playa".

Material and Methods: a descriptive and cross-sectional study was done to the patients that assisted to the stomatological urgencies services of Isidro de Armas and Docente de Playa between January and April of the 2010. The sample was culled from 456 patients. A survey was done previous informed consent. A database using the Excel program was created. The statistical analysis was carried out with the software SPSS version 11.5. The studied variables were age, sex, and type of stomatological urgencies.

Results: the affected ages were the groups from 19 to 34 with 27.6% and bigger than 60 years with 26.6%, the most affected sex was masculine sex with 62.5%. The pulp and periapical diseases affected to 37.3% of the cases, and into these diseases the hyperemia's with 48.8%, were more frequent at ages among 15-18 years with 79.2% and 19-34 years with 50.8%.

Conclusions: the dental urgencies were characterized to belong to the groups of ages among 19 at 34 and bigger than 60 years, such as the masculine sex. The pulp and periapical diseases were predominant, and inside of these ones, the hyperemia.

Key words: stomatological urgencies, urgency assistance, pulpar and periapical diseases.

INTRODUCCIÓN

Se definen como urgencias estomatológicas aquellas enfermedades o complicaciones que se presentan súbitamente y causan daño inmediato al órgano dentario o a las estructuras adyacentes, estas pueden comprometer la salud y estabilidad del paciente; en ocasiones muy especiales, pueden ser fatales,^{1, 2} de ahí la importancia que tiene que el estomatólogo general posea un amplio conocimiento sobre las mismas en lo que a diagnóstico, características y tratamiento se refiere.^{1, 3-5}

Las causas más frecuentes de consulta por urgencias estomatológicas son debidas a cuadros infecciosos consecutivos a caries dentales, enfermedades periodontales y sus complicaciones; así como traumatismos dentoalveolares. Conocer estas afecciones constituye un verdadero reto durante la práctica clínica, pues no solo ponen a prueba la habilidad y conocimiento de cualquier clínico, sino también su sensibilidad humana. Está demostrado que la mayoría de estas afecciones pueden ser resueltas en la consulta de los servicios estomatológicos de la atención primaria, que cuentan con una cobertura de atención a toda la población, horarios deslizantes y turnos escalonados^{6,7}. En estos servicios a pesar de las planificaciones y estrategias de atención establecidas, se observa poca afluencia de pacientes a consulta por inasistencia a turnos previamente solicitados y un elevado número de pacientes que acuden por urgencia, por lo que se precisa conocer las características de estas afecciones que son tratadas en los policlínicos "Isidro de Armas" y "Docente de Playa" por urgencia, para planificar y organizar estrategias con el fin de disminuir el número de estas afecciones que se pudieron haber evitado o resuelto en consulta, favoreciendo la disminución de la mortalidad dentaria. Estas razones nos condujeron a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las afecciones estomatológicas más frecuentes que se presentan como urgencia en los Policlínicos "Isidro de Armas" y "Docente de Playa"?

OBJETIVO

Caracterizar las urgencias estomatológicas atendidas en los policlínicos "Isidro de Armas" y "Docente de Playa".

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en las consultas Estomatológicas de los Policlínicos "Isidro de Armas" y Policlínico "Docente de Playa", en el período comprendido entre enero y abril de 2010.

El universo estuvo constituido por la totalidad de pacientes de 15 años y más quienes acudieron a la consulta por urgencias estomatológicas.

La muestra quedó conformada por los 456 pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión:

Paciente de 15 y más, quienes acudieron a la consulta de Estomatología con alguna afección considerada como urgencia y que dieran su consentimiento para participar en el estudio.

Criterios de exclusión:

Se excluyeron a los pacientes con trastornos mentales y los que no cumplieron con los criterios de inclusión.

Las variables estudiadas fueron las siguientes:

Edad: Según años cumplidos en grupos de edades.

Sexo: Según sexo.

Enfermedad por la que acudieron: Pulpares y periapicales, Traumáticas, Hemorrágicas. Infecciosas, Pericoronaritis, Alveolitis, Hiperestesia y Disfunciones en la Articulación Temporomandibular (ATM).

Como fuente de información se utilizó el libro de registros del Centro y una encuesta diseñada al efecto por la autora y avalada por un grupo de expertos, aplicada en prueba piloto y previo consentimiento informado.

El procesamiento de la información, se realizó a través de una base de datos automatizada con la hoja de cálculo electrónica Excel. El análisis estadístico se realizó en el *software* SPSS versión 11.5. Se utilizaron como medidas de resumen la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La información fue presentada en tablas.

RESULTADOS

En la Tabla 1, se aprecia el comportamiento de los pacientes atendidos como urgencias según la edad y sexo. El grupo de edad que demandó más atención fue el de 19 a 34 años con 27.6%, seguido del grupo de 60 años y más con 26.6%. En cuanto al sexo, fue más frecuente el masculino con 62.5%.

Tabla 1. Distribución según sexo y edad

Grupos de Edades	Sexo					
	Femenino		Masculino		Total	
	No	%	No	%	No	%
15-18	40	8.8	65	14.2	105	23.0
19-34	48	10.5	78	17.1	126	27.6
35-59	38	8.3	66	14.5	104	22.8
60 y +	45	9.9	76	16.7	121	26.6
Total	171	37.5	285	62.5	456	100.0

La distribución de enfermedad por la que acudieron según edad, se aprecia en la Tabla 2 resultando las enfermedades pulpares las más frecuentes con 37.3% fundamentalmente en los grupos entre 15-18 y entre 19-34 años, con 45.7 y 46.8 %, respectivamente, seguida de las infecciosas con 28.9 % más frecuentes en las edades entre 35-59 años con 51.0 %.

La Tabla 3 presenta la distribución de las enfermedades pulpares y periapicales agudas identificadas según edad. Se pudo observar que de las enfermedades pulpares y periapicales predominaron las hiperemias con 48.8 %; más frecuentes

en las edades entre 15-18 años con 79.2 % y entre 19-34 años con 50.8 %. La pulpitis transitoria se presentaron con 27.6 %, mostrándose una mayor distribución en las edades entre 19-34 años con 40.7 %.

Tabla 2. Urgencias estomatológicas según edad

Enfermedad por la que acudieron	Grupos de Edades									
	15-18		19-34		35-59		60 y +		total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Pulpares y periapicales	48	45.7	59	46.8	32	30.7	31	25.6	170	37.3
Traumáticas	8	7.6	2	1.6	-	-	2	1.7	12	2.6
Hemorrágicas	6	5.7	4	3.2	5	4.8	9	7.4	24	5.3
Infecciosas	21	20.0	33	26.2	53	51.0	25	20.7	132	28.9
Pericoronaritis	5	4.8	2	1.6	-	-	-	-	7	1.5
Alveolitis	8	7.6	26	20.6	12	11.5	32	26.4	78	17.1
Hiperestesia	8	7.6	-	-	2	2.0	20	16.5	30	6.6
Disfunciones de la ATM	1	1.0	-	-	-	-	2	1.7	3	0.6
TOTAL	105	23.0	126	27.6	104	22.8	121	26.5	456	100

Tabla 3. Enfermedades pulpares y periapicales agudas según edad

Enfermedades pulpares y periapicales agudas	Grupos de Edades									
	15-18		19-34		35-59		60 y +		total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Hiperemia	38	79.2	30	50.8	9	28.1	6	19.4	83	48.8
Pulpitis transitoria	10	20.8	24	40.7	6	18.7	7	22.6	47	27.6
Pulpitis irreversible aguda	-	-	3	5.3	4	12.6	2	6.4	9	5.3
Periodontitis apical	-	-	1	1.6	6	18.7	8	25.8	15	8.8
Absceso alveolar	-	-	1	1.6	7	21.9	8	25.8	16	9.4
Total	48	28.2	59	34.7	32	18.8	31	18.2	170	100

DISCUSIÓN

La cavidad bucal, por las múltiples funciones que tiene en la vida del hombre y su exposición permanente a agentes físicos, químicos y biológicos, tiene una peculiar significación, por lo cual merece una atención médica más cuidadosa, tanto en la prevención como en el diagnóstico precoz de cualquier afección. Hay que recordar que para disfrutar un alto grado de salud general es necesaria la salud bucal^{8,9}

Analizando los grupos de edades, en el presente trabajo se comprobó que el grupo de 19 a 34 años fue el más numeroso en los servicios de urgencias estomatológicas; estos resultados coinciden con los obtenidos en otras investigaciones, debido a que las enfermedades que provocan urgencias estomatológicas poseen una mayor prevalencia entre jóvenes que además no pertenecen a grupos priorizados y están en edad laboral, lo cual les dificulta la asistencia a consulta. Se considera que esta distribución por edades no difiere de la mayoría de las estadísticas que se recogen de los Servicios de Urgencias Estomatológicas en otras clínicas del territorio.^{2,10}

Por otra parte el número de pacientes de 60 y más años fue también elevado, tal vez uno de los conceptos más errados acerca del proceso de envejecimiento de la cavidad bucal se centró en la creencia de que la pérdida de los dientes era parte normal del envejecimiento. Por generaciones, más aún por siglos, se pensó que la pérdida de los dientes era inevitable con el avance de los años. La distinción entre envejecimiento y enfermedad ha permitido a los estomatólogos explicar que la pérdida dentaria es una secuela de enfermedades dentales, no simplemente el resultado del proceso de envejecimiento.

Contrario a esta investigación, en otros estudios la proporción de pacientes menores de 18 años presentada en los servicios de urgencias, resultó menor y se plantea que puede estar determinado por el hecho de que esta población constituye un grupo priorizado en estomatología.^{2,7}

En cuanto al sexo, hubo predominio del sexo masculino, si partimos del hecho de que en las urgencias estomatológicas el síntoma predominante es el dolor, entonces nuestros resultados pueden ser explicados a través del enfoque de género, referido al conjunto de características que las sociedades definen propias de los sexos.

Al respecto, algunos autores plantean que esto puede deberse a la mayor preocupación que tienen las mujeres por su salud bucal, sobre todo, por razones estéticas y porque dedican más tiempo a ocuparse de su salud en general; y que, en efecto, según las encuestas de percepción de salud revisadas, las mujeres asisten con mucha mayor frecuencia en busca de ayuda médica, lo cual explica que generalmente acudan al especialista en el momento adecuado y con la frecuencia requerida, y evitan así, las complicaciones que provocarían acudir por urgencia.¹¹

En relación con el tipo de enfermedad motivo de urgencia estomatológica, predominaron las enfermedades pulpares y periapicales, resultados que no difieren mucho de los revisados en la literatura, en los que se plantea que las mismas son las que más llevan a los pacientes a acudir a consulta de urgencia estomatológica debido a la sintomatología dolorosa que las caracteriza^{10,12-14}

Dentro de las enfermedades pulpares y periapicales, la más frecuente fue la hiperemia, que afectó mayormente al grupo de edades de 15 a 18 años, seguido del grupo de 19 a 34 años;^{1,12} resultó el sexo masculino el más afectado, coincidiendo con algunos autores en cuyas investigaciones prevalecen también el sexo masculino^{10, 15,16} y no coincidiendo con los datos señalados por otros estudios,^{1, 2, 8,10} que señalan que es el género femenino el que más solicita los Servicios de Urgencias Estomatológicas.

Los resultados de esta investigación solo pertenecen a dos policlínicos con servicio de urgencias estomatológicas del municipio Playa, donde existen otros servicios de estomatología que también reciben pacientes de urgencia.

Un estudio de todos los servicios de urgencia estomatológicos del municipio, caracterizando las urgencias que acuden a los mismos y las causas, permitiría una mejor planificación en la atención estomatológica y los servicios de urgencia con vistas a mejorar la salud bucal de la población en el municipio Playa.

CONCLUSIONES

Las urgencias estomatológicas atendidas se caracterizaron por el predominio de los grupos de edades entre 19 a 34 y mayores de 60 años, así como el sexo masculino, siendo las enfermedades pulpares y periapicales las que más se presentaron y dentro de estas, las hiperemias.

RECOMENDACIONES

Desarrollar estrategias de intervención que permitan el control y disminución de los factores de riesgo asociados directamente a la aparición de urgencias estomatológicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sánchez R. Morbilidad por urgencias estomatológicas en el municipio Independencia, 2007. [Tesis Maestría]. República Bolivariana de Venezuela: Misión Médica Cubana Barrio Adentro; 2008. [En línea] [Consulta: 1sept 2014]. Disponible en: <http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/saludbucal/urgestomatologicas.pdf>
2. Portal Macías LG. Comportamiento del servicio de urgencias estomatológicas en la clínica "Pedro Celestino Aguilera González" del municipio Playa. Rev haban cienc méd [revista en la Internet]. 2013 Mar; 12(1): 85-95. [Citado 2014 Abr 26]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000100010&lng=es.
3. González Naya G, Montero del Castillo ME. Estomatología general integral. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2013, cap. 25, p.319.
4. Rodríguez Martín O, Betancourt Valladares M, Gómez Alberti JE. Calidad de los servicios de urgencias estomatológicas en el municipio Ciego de Ávila: MEDICIEGO; 2011, p..17.
5. Siré Gómez AF, Lima Álvarez M, Cadenas Freixas JL, Pérez Cedrón R A, Siré Martínez D. Necesidades de perfeccionamiento en la atención de urgencia bucomaxilofacial en servicios estomatológicos. Rev Cubana Estomatol [revista en la Internet]. 2010 Dic; 47(4): 392-403. [Citado 2015 Mayo 27]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072010000400002&lng=es.
6. Ministerio de Salud Pública de Chile. Norma técnica de urgencia odontológica. Departamento de Salud Bucal. División de Rectoría y Regulación Sanitaria. 2003.
7. Cuba. MINSAP. Programa Nacional de Atención Estomatológica Integral a la Población. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2011.

8. Rodríguez Bello HI, Cañizares Obregón Y, Echemendía Carpio Y, Macías Estrada L, Rodríguez Betancourt MdelC. Urgencias estomatológicas en adultos mayores. Área Norte de Sancti Spiritus. 2011. Gac Méd Espirit [revista en la Internet]. 2013 Dic; 15(3): 305-316. [Citado 2015 Mayo 27]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212013000300006&lng=es.
9. Silva Contreras AM, Cardentey García J, Silva Contreras AM, Crespo Palacios CL, Paredes Suárez MC. Estomatitis subprótesis en pacientes mayores de 15 años pertenecientes al Policlínico "Raúl Sánchez". Rev cienc méd Pinar Río. 2012 Sep- oct; 16(5): 14-24. [Citado 17 dic 2012] Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942012000500004&script=sci_arttext
10. Bertrán Herrero G, Rosales Alonso JL. Lesiones pulpares y periapicales en la consulta de Urgencia Estomatológica. Clínica "Felipe Soto". 2010-2011. Rev haban cienc méd [revista en la Internet]. 2014 Feb; 13(1): 94-100. [Citado 2014 Mayo 02]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2014000100011&lng=es
11. Montoro Ferrer Y, Fernández Collazo ME, Vila Morales D, Rodríguez Soto A, Mesa González DL. Urgencias estomatológicas por lesiones pulpares. Rev Cubana Estomatol [revista en la Internet]. 2012 Dic; 49(4): 286-294. [Citado 2014 Nov 28]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072012000400004&lng=es.
12. Quiñones Márquez D. Patologías pulpares y periapicales más frecuentes en urgencias en 2 clínicas estomatológicas. Rev Cubana Estomatol [revista en la Internet]. 2000 Ago; 37(2): 84-88. [Citado 2014 Mayo 02]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol37_2_00/est02200.htm
13. Soto Caballero DdelR, Troya Borges E. Morbilidad por urgencias estomatológicas. Clínica Docente Estomatológica 27 de Noviembre. Municipio Colón. 2007-2008. Revista Médica Electrónica. 2011; 33(1).
14. Parejo Maden D, García Ortiz M, Montoro Ferrer Y, Herrero Herrera L, Mayán Reina G. Comportamiento de las enfermedades pulpares en la escuela "Arides Estévez". La Habana, 2009. Rev haban cienc méd [revista on line]. 2014; 13(4): 570-579. [Citado 2014 Diciembre 10]. Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/490/340>
15. Fernández Cortina TJ. Patologías Pulpares y tratamientos endodóncicos en dientes primarios. Estudio de casos. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Estomatología. 2013; 171. (Consultado 15 de diciembre 2013). Disponible en: <http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/4054>
16. Betancourt Núñez M, Fernández González MdelC, Valcárcel Llerandi J. Lesiones pulpares y periapicales en escolares del área de atención del policlínico Docente de Playa. Ciudad de La Habana. Rev haban cienc méd [revista en la Internet]. 2009 Jun; 8(2). [Citado 2014 Sep 17]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000200008&lng=es.

Recibido: 12 de enero de 2015

Aprobado: 10 de junio de 2015